

Manifestaciones de la cultura practicadas por los artistas de la provincia del Cañar

Manifestations of culture practiced by artists in the province of Cañar

Juan Carlos Solano Chuma

<https://orcid.org/0000-0002-3918-368X>

jsolano@institutoquilloac.edu.ec

Instituto Superior Pedagógico

Intercultural Bilingüe Quilloac.

Cañar-Ecuador

RESUMEN

El artículo presenta un estudio descriptivo cuyo objetivo fue describir las manifestaciones culturales de los artistas de la provincia del Cañar. Se efectuó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo basado en una muestra de 833 artistas pertenecientes a la provincia del Cañar y se aplicó una encuesta vía Google Forms. Se encontró que, entre los artistas de la provincia del Cañar, existen diversos movimientos y estilos de cultura artística, quienes han propuesto formas de hacer arte y han establecido rutas de desarrollo artístico-cultural. Se resalta la importancia de la formación académica, la creación de espacios institucionales y la necesidad de apoyo presupuestario para poder desarrollar sus inclinaciones artísticas de manera sostenible.

Palabras clave: arte, cultura, desarrollo artístico.

Recibido: 22-10-23 - Aceptado: 04-12-23

ABSTRACT

The article presents a descriptive study whose objective was to describe the cultural manifestations of artists in the province of Cañar. A quantitative descriptive study was carried out based on a sample of 833 artists belonging to the province of Cañar and a survey was applied via Google Forms. It was found that, among the artists of the province of Cañar, there are various movements and styles of artistic culture, who have proposed ways of making art and have established routes of artistic-cultural development. The importance of academic training, the creation of institutional spaces and the need for budgetary support to be able to develop their artistic inclinations in a sustainable way are highlighted.

Keywords: art, culture, artistic development.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo enfocado en las manifestaciones culturales practicadas por los artistas de la provincia del Cañar, cobra importancia debido a que las diferentes manifestaciones artísticas culturales practicadas en la zona de estudio forman parte del desarrollo de la sociedad contemporáneo, en especial cuando los jóvenes son los actores principales. Además, es pertinente mencionar que la provincia del Cañar se la considera como un territorio en donde abunda la riqueza cultural y étnica que la distingue de las demás provincias del sur de Ecuador, por esta razón se ha planteado como objetivo: Describir las diferentes manifestaciones artísticas y culturales practicadas a nivel de los artistas de la provincia del Cañar.

Los grupos sociales o comunidades tienen diferentes experiencias dependiendo del entorno en el que viven y de su propia historia, lo que hace que asignen diferentes significados a cada parte de la vida y configuren su rutina diaria de diferentes maneras. Según López et al. (2021), esto significa que hay muchas formas de organizar las experiencias de la vida, ninguna mejor que otra porque todas son únicas y valiosas, en este sentido las manifestaciones de la cultura artística son amplias y diversas.

Los avances en ciencia y tecnología pueden crear nuevas formas culturales; en algunos casos, esto podría verse como un proceso inevitable de aculturación y, en otros, como una simbiosis necesaria para evolucionar como seres humanos. Por el contrario, es innegable que la sociedad ha sido impactada por este proceso, ya que se rompen costumbres, tradiciones, celebraciones y otras prácticas únicas de un lugar o región y se adoptan costumbres y tradiciones extranjeras que, en la mayoría de los casos, no aportan a la cultura local (Castillo, 2022).

De acuerdo con Altamirano (2013), las producciones artísticas en la actualidad ofrecen una amplia variedad de opciones en términos estéticos, desde las manifestaciones a nivel local o regional que se consideran populares hasta las relaciones con los ámbitos académicos. Si bien se manifiestan de diversas formas, los medios de comunicación y las industrias culturales, con su variedad de lenguajes y códigos y su realidad producida tecnológicamente, desempeñan un papel crucial en la formación de valores e identidades culturales.

En las exposiciones de la cultura artística, los artistas que se encuentran entre el ámbito tanto urbano como rural simbolizan la recuperación de sus valores y habilidades intelectuales para contrarrestar los fenómenos sociales negativos que existen en contextos de vulnerabilidad, esto con la intención de responder a la necesidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas de acuerdo con los cambios propuestos a nivel estatal (Altamirano 2013).

La contextualización enmarca a los artistas de la provincia el Cañar, una comunidad con una importante diversidad cultural, a pesar de que su base económica principal es la agricultura y la ganadería, es muy consciente de la existencia de centros culturales diversos, reconociendo al mismo tiempo el valor de los patrimonios en el desarrollo artístico.

Como afirma García (2000), la reflexión cultural es, por tanto, la posibilidad de un autorreconocimiento real, lo que significa que cada individuo considera sus propias cualidades únicas, como el hecho de ser producto de una historia compartida, sin dejar de reconocer los elementos culturales que la componen.

Recientemente, se ha visto cómo los artistas de la provincia el Cañar intercambian con una variedad de manifestaciones de la cultura artística contemporánea, en las cuales las producciones de carácter local, tradicional y popular; al mismo tiempo, conviven con las propias de las tecnologías globales, generando artes escénicas y plásticas, producciones musicales, escritura, fotografía, entre otros, los medios de comunicación, el vinculados a la imagen digital, el diseño, implicando alternativas diferenciadas de manifestación y comunicación (Pichucho 2017).

El arte contemporáneo frecuentemente emplea recursos críticos, como la interpretación histórica o la relectura de lenguajes artísticos explorados previamente, en sus manifestaciones. Los símbolos finales varían en cuanto a su contenido y forma, evidenciando un proceso de evolución que se hace evidente en la mentalidad de los artistas que los generan, aunque existen elementos que podrían parecer repetitivos entre una época y otra (Pérez y Rizzo 2016).

Esto evidencia claramente que la producción de manifestaciones artísticas no experimenta estancamiento. Por otro lado, faltan nuevas manifestaciones artísticas e intereses sociales que estén determinados por las prácticas culturales actuales en sociedades complejas. Aquí es donde radica el problema porque hay una pérdida de comprensión cultural local y,

como resultado, se está descuidando el valor de la identidad del pueblo, ya sea por negligencia social, abandono o desprecio por las artes. Pocas veces ha habido un esfuerzo deliberado y continuo para promover la cultura artística (Chillogalli 2022).

Aunque se observa un inestable desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas en la provincia del Cañar, también se evidencia una profunda relación entre las artes, la memoria, la ancestralidad y la interculturalidad. En estos contextos, el estudio busca contribuir a que esta diversidad se fortalezca mediante la implementación de procesos de fomento a la investigación, creación, producción y montaje, circulación en cada una de sus territorios desde sus particularidades artísticas y culturales (Ramírez, 2023).

En Ecuador, se ha observado la falta de espacios culturales donde se ofrece la oportunidad de mostrar las distintas expresiones culturales y artísticas, lo que restringe el desarrollo integral de los artistas, reduciendo su quehacer intelectual y potencial de creatividad, al igual que sus conocimientos en el ámbito de la formación cultural general. Este aspecto, las diversas modalidades artísticas, no solo aumentará la expresión cultural, sino que también abrirá nuevos espacios del amplio espectro del conocimiento intelectual (Pichucho, 2017).

Sin embargo, Castellano y Alcívar (2015) creen que estas barreras aún existen con respecto a la distribución de la infraestructura cultural en Ecuador, lo que significa que no solo restringen las oportunidades de acceso a la vida cultural, sino que también impactan negativamente la producción, difusión y disfrute cultural.

Como se dijo anteriormente, la cultura artística ha comenzado a redefinir su papel en relación con la economía y el desarrollo. Rara vez hay dudas sobre su importancia como catalizadora de la cohesión social y el desarrollo, su importante papel al abordar cuestiones de diversidad cultural, integración de comunidades minoritarias, procesos de igualdad de género y los problemas que enfrentan las comunidades urbanas y rurales marginadas. Cuando el arte se ve involucrado en esa situación, lo primero que afectará a las personas es el desarrollo de una mentalidad acorde con los ajustes necesarios para mejorar las condiciones en sus comunidades.

Al respecto, Campos (2019) señala que existen insuficientes políticas públicas preocupadas por las expresiones de la cultura artística en la sociedad, así como por el

fortalecimiento de los procesos de producción, distribución e investigación de la industria artística. Esto conduce a un desconocimiento generalizado por parte de la comunidad artística, que se manifiesta en una devaluación de la propia obra. Estas condiciones conducen a una base débil para la creación porque no existen programas de financiamiento consistentes que sean lo suficientemente inclusivos y capaces de apoyar la mayoría de las propuestas artísticas.

Las condiciones señaladas, provocan que la circulación de servicios artísticos producidos se concentre en determinados grupos sociales, identificados con ciertos estratos socioeconómicos que reproducen un capital cultural vigente, y que tradicionalmente han formado parte de los públicos de las artes, pero siguen siendo limitadas las posibilidades de crecimiento y diversificación de públicos. Estas condiciones limitan la consolidación de un campo artístico sólido, capaz de generar fuentes de trabajo y aportar réditos a la economía del país, mediante la consolidación de las llamadas industrias culturales o creativas, cuya influencia pueda dinamizar otros sectores de la economía. (Campos 2019).

Numerosos planes técnicos y universitario ofrecen planes de estudio en áreas como música, artes visuales y patrimonio en la formación artística; sin embargo, hay brechas notables en cuanto a las oportunidades de capacitación técnica en el cine y la imagen, y la falta de cursos de gestión cultural, tanto a nivel técnico como terciario. Es evidente que la falta de formación en cultura artística puede obstaculizar el surgimiento de una clase cultural competitiva y el crecimiento de empresas artísticas y creativas. Transformar las capacidades artísticas y creativas en actividades, bienes y servicios económicamente viables, así como una gestión eficaz de las empresas culturales, requiere una cuidadosa consideración de los aspectos específicos del sector.

Hasta el momento las universidades ecuatorianas, particularmente las públicas, han mostrado poco interés en apoyar iniciativas culturales iniciadas por estudiantes y docentes. Esto podría deberse a los continuos recortes presupuestales del gobierno, a la falta de apoyo de sus electores, o al desinterés mostrado por el público objetivo, más interesado en consumir productos culturales extranjeros que en disfrutar y fortalecer el arte local y/o nacional. manifestaciones, lo que en última instancia conducirá a una disminución de la producción artística del país (Castillo, 2022).

El ámbito artístico en Ecuador no ha logrado una autonomía suficiente para ser productivo y usufructuario de sus propias leyes; en contraposición, se encuentra subordinado por áreas como la educación o la industria, y también se encuentra sin una fuente clara para obtener recursos, lo que lo mantiene a la expresión artística como un área débil, la cual debe ser atendida para aprovechar las posibilidades múltiples de expresiones culturales que se perciben los artistas de la localidad (Campos, 2016).

METODOLOGÍA

Este estudio fue abordado con un enfoque cuantitativo, debido a que respondió a las necesidades del tema de estudio, permitiendo al investigador tener una mejor comprensión, interpretación y descripción detallada del proceso investigativo que se efectuó. Fue de nivel descriptivo y no experimental, tipo bibliográfico, pues se enmarcó en la búsqueda de información científica actualizada que sustentó la investigación. Asimismo, se llevó a cabo el uso de fuentes primarias de información que correspondió a un cuestionario con preguntas cerradas dicotómicas y de opción múltiple dirigido a los artistas de la provincia del Cañar vía Google Forms, un cuestionario de entrevista cerrada de varias alternativas. El procesamiento de los datos se realizó a través de métodos estadísticos, que permitieron que su procesamiento, análisis para detallar los hallazgos, los cuales encaminaron a las conclusiones del estudio.

Mediante la aplicación de la fórmula muestreo aleatorio simple, se consiguieron un total de 883 opiniones procedentes de artistas de la provincia del Cañar, de total de los artistas entrevistados un 50,4 % mujeres y 49,3% hombres (una distribución muy parecida a la población ecuatoriana), de los cuales el 43,6% son estudiantes y el 56,4% no; ver Gráfico 1 y 2

Gráfico N° 1. Sexo de los entrevistados

Gráfico N° 2. Población de estudiantes

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La realización de la encuesta permitió sondear la opinión de una importante representación de artistas de la provincia del Cañar acerca de las manifestaciones culturales. Con la intención de poder reconocer en los artistas su nivel de estudios, se pudo conocer que el 28,9% cursa estudios de bachillerato, el 71,1%, no se encuentra cursando estudios de bachillerato. En este segmento de estudiantes se indagó si luego de terminar estudios de bachillerato le gustaría cursar carrera en el ámbito artístico, según la opinión de los encuestados el 59% manifestó la preferencia de realizar estudio referente a las artes, el 41% no está interesado en realizar estudios que tengan relación con la expresión artística, ver grafica 3 y 4. Existe una tendencia positiva en el deseo de estudiar carrera relacionada con las artes.

Gráfico N° 3. ¿Es estudiante de bachillerato?

Gráfico N°4 ¿Desearía estudiar una carrera relacionada a las artes?

Seguidamente se consulta a la muestra seleccionada la autoidentificación étnica, según los datos suministrados por los sujetos la mayoría el 86,6% son mestizos, de los cuales el 62,4% reside en área urbana y el 37,6% rural, ver grafica 5 y 6.

Gráfico N° 5. ¿Cómo se identifica usted?

Gráfico N°6 ¿Población a la que pertenece?

Al respecto, Castillo (2022) refiere que al disminuir la población indígena se rompen tradiciones, costumbres, leyendas, celebraciones propias de un lugar o región y se adoptan rasgos y costumbres foráneas, es donde la transculturación genera nuevas formas de manifestaciones culturales.

Por otro lado, la cultura artística entre lo urbano y lo rural significa reconocer y recuperar sus capacidades intelectuales y valores para contrarrestar los fenómenos sociales negativos que existen en contextos vulnerables para atender la necesidad de mejorar sus condiciones socioeconómicas (Altamirano 2013).

En la segregación del Cantón donde pertenece el 43,8% Azogues y la población de Cañar 34,9%, la restante proporción quedó segregada en los cantones Biblia, El Tambo, Suscal, La troncal, Deleg; ver grafica 7. En la gráfica 8 se refiere a el tipo de manifestación artística que viene ejecutando la población de los artistas, reflejan manifestaciones para expresarse y hacer conocer sus posibilidades artísticas, sobre todo ser escritor un 28,5%, artes musicales 16,4%, artes escénicas (danza, teatro, clown) la preferencia de artes plásticas un 9.8% (pintura, dibujo, orfebrería) la demás preferencia quedó en producción musical, oratoria y fotografía.

Gráfico N° 7. ¿Cantón a que pertenece?

Gráfico N° 8 ¿Tipo de manifestación artística que viene ejecutando?

El planteamiento de López et al. (2021) es necesario, ya que destaca que los grupos sociales o comunidades experimentan diferentes cosmos dependiendo del ambiente en el cual viven y de su historia personal, lo que les hace otorgar significados distintos a cada aspecto de la vida y configuran su cotidianidad de maneras. que expresan la diversidad de las manifestaciones culturales.

A los artistas del Provincia del Cañar le fue consultado cual es la principal fuente de ingreso económico; la mayoría de los artistas (79,2%) tiene otra fuente de ingreso, ver grafica 9. Fue necesario consultar la fuente de ingreso donde se pudo evidenciar que el 34,2% de los jóvenes artistas son apoyados por sus padres; el 26,7% son empleados de una empresa privada; el 20,5% son empleados de gobierno; el 7,7% recibe ingreso de algún tipo de renta; del restante el 10,9% se dedica a profesor de arte, albañil, jornalero o peón, ver grafica 10.

Gráfico N° 9. ¿De qué actividad obtengo mi principal fuente de ingreso?

Gráfico N° 10 Especificación de la principal fuente de ingreso:

Según estas condiciones, no se puede establecer un campo artístico sólido, capaz de producir fuentes de trabajo y aportar réditos a la economía del país, Campos (2019).

Fue necesario conocer el monto económico adicional que reciben los artistas por cada mes al realizar las actividades artísticas, de la muestra seleccionada el 37,9% manifestó que solo lo realiza por gusto al arte los mismos que no reciben u redito económico adicional; el 22,7% menor a 100 dólares; reciben un ingreso mayor de 300 dólares el 20,6% de la población de estudio; finalmente el 18,8% recibe una compensación entre 100 y 300 dólares, ver grafica 11. Con base a la inversión económica realizada por la creación de las obras artísticas y las ganancias significativas, el 67,6% opina que a veces; siempre 25,4%; y, nunca el 7%, ver grafica 12.

Gráfico N° 11. ¿Monto adicional por las obras artísticas?

Gráfico N° 12 ¿Ganancias por la creación de obras artísticas?

Para realizar las obras artísticas, los encuestados ponen en manifiesto el requerimiento de financiamiento para producir sus obras de arte, en opinión de los encuestados el 74,6% refiere que genera inversión económica personal y el apoyo familiar; el 13,9% autogestión; un menor porcentaje representado en el 11,5% apoyo de entidades públicas, acreedores, de fiestas, clientes, trabajos de locución ver figura 13.

Gráfico N° 13 ¿De dónde obtiene financiamiento para producir sus obras de arte?

Sin embargo, dadas las oportunidades de expresión artística ante la diversificación y crecimiento de la provincia del Cañar, se dificulta establecer un campo artístico fuerte que pueda brindar oportunidades de empleo y contribuir a la economía de la nación en estas circunstancias, según Campos (2019).

Posteriormente, se preguntó en un periodo durante los últimos años, el puntaje obtenido para los servicios artísticos entregados por las entidades públicas en los diferentes cantones que conforman la provincia del Cañar, como teatros, bibliotecas, academias de arte. En la gráfica 14 se puede detallar qué: El 38,1% es aceptable; el 22,1% es bueno; el 12,8% es malo; el 12,6% excelente y el 14,4% muy mal ver grafica 14

Durante los últimos años califique los eventos artísticos y culturales efectuados en las últimas festividades, la mayoría el 36,4% lo califica de manera aceptable, 30% como bueno, 14,4% excelente; 11,3 % mal, finalmente el 7,9% lo califican como mal. Ver grafica 15.

Para finalizar con el análisis de la encuesta se preguntó en su recorrido artístico, ¿cuáles son los principales problemas durante la ejecución de las actividades artísticas?, la mayoría que corresponde al 52,2% selecciona la falta de apoyo económico; 29,5 falta de equipo técnico profesional, 28,3% poco interés por parte de los organismos oficiales; el 21,7% falta de formación; 21,6% falta de solidaridad; 16,3% fondos económicos; para finalizar el 15,1% considera que es por desconocimiento de la Ley orgánica de cultura y patrimonio para exigir los derechos de los artista y gestores cultural.

Ante la falta de formación en la actualidad las universidades ecuatorianas, como también institutos especialmente las de carácter público, han demostrado poco interés para apoyar los proyectos culturales que parten de la iniciativa de los artistas, ya sea por los constantes recortes presupuestarios a los que se ve sometida la educación por parte del gobierno central (Castillo 2019)

En Ecuador, se ha constatado la falta de espacios culturales donde se ofrece la oportunidad de mostrar las distintas expresiones culturales y artísticas, lo que impide el desarrollo integral de los artistas, restringiendo su quehacer intelectual y disminuyendo su

potencial de creatividad, al igual que sus conocimientos en el ámbito de la formación cultural general.

Esta autonomía posibilitará ser artífice y usufructuario de sus propias leyes; en contraposición, se encuentra supeditado por otros ámbitos como la industria o la educación, y también sin una fuente clara de obtención de recursos, lo que lo mantiene como un campo débil y en constante negociación dentro del poder con otros actores, con quienes debe trabar acuerdos en condiciones de desventaja, un apoyo pequeño e inconstante (Campos, 2016).

CONCLUSIONES

Recientemente, se ha visto cómo los artistas de la provincia del Cañar intercambian variedad de manifestaciones de la cultura artística contemporánea, en las cuales las producciones de carácter local, tradicional y popular; al mismo tiempo, conviven producción musical, artes plásticas y escénicas, escritura, fotografía, implicando alternativas diferenciadas de manifestación de la cultura artística.

Es evidente que no todos los artistas logran desarrollar las capacidades artísticas de manera de rentabilidad profesional, pero si poseen destrezas y afinidades para darles la oportunidad de trabajar en desarrollo artístico a nivel de la provincia el Cañar, con el fin de permitir que reconozcan sus habilidades, se expandan sus conciencias sociales para refractar malas prácticas como la delincuencia o la involucración una edad temprana con el alcohol o drogas.

La población de artistas de la provincia el Cañar representa la oportunidad de avanzar y es un reflejo del progreso actual. La primera tarea que el gobierno ecuatoriano tiene como objetivo en todos los lugares del país es resaltar las manifestaciones de la cultura artística. En consecuencia, dar formalidad al desarrollo de la cultura y las artes contribuye a proporcionar a los artistas un nivel de formación integral, cualificando su preparación ante la vida.

La institucionalización de las manifestaciones artísticas de la provincia del Cañar es una necesidad que debe ser atendida para aprovechar las posibilidades múltiples de expresiones culturales que se perciben en los artistas de la localidad. Desde este punto de vista, las discusiones actuales se dirigen a la realidad de que la nueva sociedad presente un

replanteo de la formación de las manifestaciones culturales de los artistas de la provincia el Cañar.

REFERENCIAS

- Altamirano, E. R. (2013). Cultura Artística de jóvenes, Zonas Urbano-Periféricas del Cantón Milagro, Ecuador. *Ciencia Unemi*, 6(10), 35-43.
- Castellano Gil, J. M., & Alcívar Galarza, C. E. (2015). Percepción social de la cultura en el cantón Machala, Ecuador. *Culturales*, 3(2), 113-149.
- Castillo, E. F. (2022). La universidad y su rol en el fomento a la cultura y sus diversas expresiones. *Polo del Conocimiento*, 7(8), 3214-3230. DOI: 10.23857/pc.v7i8
- Chillogalli Saldaña, A. G. (2022). *Diseño de una línea indumentaria a partir de elementos identitarios de la cultura Cañari* (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay).
- Frith, S. (1986). Art versus technology: The strange case of popular music. *Media, Culture & Society*, 8(3), 263-279.
- García Canclini, N. (2000). Industrias culturales y globalización: procesos de desarrollo e integración en América Latina. *Estudios Internacionales*, 33(129), p. 90-111. doi:10.5354/0719-3769.2011.14982
- López-Chiriboga, M. A., Sandoval-Gallegos, M. G., Paredes-Calderón, B. A., & Solórzano-Costales, Á. X. (2021). Aproximación taxonómica de manifestaciones culturales populares. *Polo del Conocimiento*, 6(5), 601-615. <http://dx.doi.org/10.23857/pc.v6i5.2683>
- Pérez-Avilés, C., & Rizzo-González, M. (2016). Propuestas artísticas de las artes visuales del Ecuador desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. *Arte, individuo y sociedad*, 28(1), 139-154.
- Pichucho, A. N. (2017). Estudios de las manifestaciones y expresiones artísticas, visuales, escénicas, musicales, dancísticas y audiovisuales en la Escuela Politécnica Nacional en los años 2012-2015. Quito: UCE.
- Ramírez Pérez, A. A. (2023). *Las políticas culturales en el Ecuador y la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Análisis de los informes cuatrienales del estado a la UNESCO (2006-2020)* (Bachelor's thesis, Quito: UCE).

Viera, A. (2011). Entrevista La opinión pública y la Psicología. Tesis de grado de licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo. Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador